

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

141286392_14140000405424890008140005690035.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ROSA GUADALUPE GARCIA DELON	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:51 - 05/02/26 15:08:51	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	a8 ea dd 59 ff ef d8 67 8e 41 aa 41 b5 4c 4a ea 9d b5 a3 b8 18 18 0a f6 df fd 7d 16 55 32 1c 6c ce 0f 83 e4 84 1e db d9 87 6f 40 8c d7 c2 a7 d3 80 9e c6 9a d6 cb a0 8a d6 1a be e3 64 23 05 c6 8e 6a 16 76 e4 dc 7b c5 d3 ac 27 a7 27 3f b0 90 f6 10 a0 b7 ac f0 0a ad a7 b8 84 4d ca 6f 6c a0 b9 f1 b9 34 e9 18 d9 81 70 78 10 9e 2c f2 a6 7e 16 2a bc 20 c8 39 3b 0f 38 5a 0b f1 31 d4 6d 87 14 41 32 f2 0e e4 c4 3a 7f 45 e5 b2 37 65 34 c3 32 2f 4a f4 a7 bc 14 f7 13 30 6e 4f 4a 68 27 a9 b8 ca 92 3a 15 06 44 5c 48 99 13 11 96 e8 54 5f 7d a5 3d d8 b5 b0 c2 b9 1a 6f 4d d7 b1 86 7a f2 8d 70 0c 76 52 38 77 f3 08 b9 46 d3 5a 9a 15 e5 2d 47 cc 35 72 22 4d d3 ae 7e 1c 00 67 b3 c9 6a 98 2f 42 76 d2 bb 4f 84 83 7a 73 e4 9f 78 3a 5e 1d b6 40 cf 7e 67 14 5b 15 ec fa 9c 42 b3 ca 31 03 02 b7 bc 2f 75 41 0c 79 8d 45 a1 1b a8 2a 78 1b 08 82 86 c5 93 0a f1 53 24 86 3f 8a bc 52 67 27 77 37 b5 b0 e7 db 29 ef 68 b3 87 97 14 63 f0 d8 22 fe 5e a5 47 a9 86 8b d5 8b 4e 70 41 88 34 2b 62 12 fa 15 ae 63 ac 5b 5b 86 96 b6 92 b7 c6 4e d5 ca 0d 44 b2 f8 c6 61 64 f6 b3 ce 42 9f d7 b7 73 3a a9 10 9f 39 a3 c3 e3 ff e0 22 c6 14 0f a8 a1 0b 40 d9 61 69 4a 36 ab bd e9 bf 30 2a 26			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:52 - 05/02/26 15:08:52			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:52 - 05/02/26 15:08:52			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	111231441			
Datos estampillados:	wBV2F4nNepr/O6cV7pi9aVM8vk=			